

Agosto 2021

Herpetologia Brasileira

volume 10 número 2
ISSN: 2316-4670

Resenhas

Edward O. Wilson. 2015. Cartas a um jovem cientista. Tradução: Rogério Galindo. 1ª edição. Companhia das Letras, São Paulo. 202 pp.

Quezia Ramalho

Laboratório de Ecologia de Paisagens, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 20550-900 Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

E-mail: queziaramalho@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.5211422](https://doi.org/10.5281/zenodo.5211422)

Se você está pensando em desistir da sua carreira científica, você precisa ler esse livro para decidir se é o que realmente quer fazer.

Edward O. Wilson nasceu em 1929 no estado do Alabama, nos EUA, e é um renomado biólogo e entomologista. Professor da Universidade Harvard e ganhador de dois prêmios Pulitzer, o seu trabalho é mundialmente conhecido. É considerado o maior especialista em formigas do mundo e demonstra essa paixão página após página. No livro, ele traça um histórico científico das formigas e nos desperta um fascínio a estes e outros seres minúsculos que,

por vezes, passam despercebidos. Ao contar sobre suas descobertas ao longo da vida, nos faz questionar sobre o que ainda queremos descobrir como cientistas.

Começando com o convidativo prólogo “Você fez a escolha certa”, o livro é dividido em cinco partes: (I) O caminho a seguir; (II) O processo criativo; (III) Uma vida na ciência; (IV) Teoria e quadro geral e (V) Verdade e ética. A forma como o livro foi dividido demonstra como o autor teve cuidado em tornar o livro uma experiência prazerosa e única. Além disso, o livro é ilustrado com fotos do autor, o que nos aproxima das histórias relatadas por ele.

Wilson sempre foi cientista e demonstra a sua devoção à ciência no livro inteiro. Cientista desde a infância, ele relatou toda a sua curiosidade e fascínio por novas descobertas científicas ao longo do livro. Conforme avançamos na leitura, ele nos convence de que damos pistas de quem desejamos nos tornar ainda quando crianças. Lembrei de quando misturei ingredientes de cozinha pensando estar fazendo algum experimento magnífico e das inúmeras vezes que subi na maior árvore do meu antigo quintal para me aproximar cada vez mais da natureza e de quem eu sou hoje.

Ao longo dos 20 capítulos do livro, Wilson nos oferece diversas dicas para tornar a jornada acadêmica mais significativa. Há diversos ensinamentos in-

críveis, mas, me arrisco em dizer que, o maior deles é a demonstração de que a ciência é uma construção coletiva. Não é difícil resolver um problema quando você está bem-acompanhado. Difícil é pensar em um problema em que a solução pode ser um marco na ciência, assim como foi a “Teoria da Biogeografia de Ilhas”. No penúltimo capítulo, de forma bem descontraída e surpreendente, podemos ver essa teoria nascendo. Ao lado de MacArthur, Wilson começou a pensar sobre as ilhas que havia visitado ao redor do mundo, movidos pelo desejo de criar uma nova teoria dentro do que eles e outros pesquisadores na época chamaram de “Biologia Evolucionária”. Em 1967, o livro “The Theory of Island Biogeography” foi lançado, o que marcou a “Biologia Evolucionária” e contribuiu para guiar diversas áreas de conhecimento.

Wilson ainda teve a genialidade de terminar o livro da melhor forma, com um capítulo chamado “A ética científica”. Costumo dizer que a ética deve vir em primeiro lugar na ciência e, ao ler este capítulo, tive certeza. Neste capítulo, o autor afirma que “a maior parte das decisões morais que você será obrigado a tomar terá a ver com seu relacionamento com outros cientistas”, por isso é preciso conduzir, de forma ética, a sua pesquisa e a publicação dos resultados. Mais do que um bom capítulo, é um capítulo necessário, para todos aqueles que, em essência do que é ser cientista, buscam a verdade.

É, sem dúvidas, um livro para todo cientista ler, independentemente de sua fase na carreira acadêmica. Quem estiver no início, vai encontrar estímulo para permanecer no caminho científico. Quem estiver com a carreira já bem desenvolvida, vai encontrar identificação em muitas cartas escritas por Wilson. “Cartas a um jovem cientista” é um livro daqueles que a gente quer carregar debaixo do braço por onde for.

Proceratophrys brauni
Paula Freitas, PR
@Tayane Azevedo